

**RAQAMLI TASVIRNI QAYTA ISHLASH USULLARIDAN
FOYDALANGAN HOLDA TASVIRLARNI SEGMENTLASH
TEXNIKALARI**

Turakulov Shoxrux Xudayarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Boymatova Mavluda Xamit qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Raqamli tasvirni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda tasvirlarni segmentlash texnikalari, tasvirlarni segmentlarga bo'lishi va ularga qayta ishlash imkoniyatini beradi. Bu usul, tasvirlarni avtomatik ravishda tahlil qilish va ularga kerakli segmentlarni ajratish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada, raqamli tasvirni qayta ishlash va uning tarkibiy qismlari, raqamli tasvirni segmentlash usullari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli tasvir, tasvir olish, tasvirni oshirish, tasvir segmentatsiyasi, tasvir deskriptorlari, konturli segmentatsiya

Аннотация. Техники сегментации изображений с использованием методов повторной обработки цифровых изображений предоставляют возможность разделения изображений на сегменты и их повторной обработки. Этот метод предоставляет возможность автоматического анализа изображений и разделения их на необходимые сегменты. В данной статье представлена краткая информация о повторной обработке цифровых изображений и их составных частей, а также о методах сегментации цифровых изображений.

Ключевые слова: цифровое изображение, получение изображения, увеличение изображения, сегментация изображения, описатели изображения, контурная сегментация.

Abstract: The segmentation techniques of images using methods of reprocessing digital images provide the possibility of segmenting and reprocessing images. This method allows for automatic analysis of images and separation of necessary segments. This article provides brief information about reprocessing digital images and their constituent parts, as well as segmentation techniques for digital images.

Keywords: digital image, image acquisition, image enhancement, image segmentation, image descriptors, contour segmentation.

Raqamli tasvirni qayta ishlash, tasvirni o'zgartirish, tahrirlash yoki boshqa maqsadlar uchun qayta ishlashni ifodalaydi. Bu, tasvirni boshqa formatga o'tkazish, ranglarini o'zgartirish va boshqa o'zgarishlar bilan amalga oshirilishi mumkin.

Raqamli tasvirni qayta ishlash va uning tarkibiy qismlari.

1-rasmda ko'rsatilgan mevalar savati tasvirini ko'rib chiqing, biz turli xil mevalarni ajratib olamizmi? albatta javob "ha", lekin biz buni qanday qildik?

1-rasm. Chapda: mevali savatning asl tasviri; O'ngda: mevali savatining segmentlangan tasviri.

Agar miyamizda sodir bo'lgan fikrlash yoki vizual ishlov berishni tahlil qilsak, bananni olma va apelsin bilan, apelsinni olma va banan bilan farqlashning turli usullarini sanab, savolga javob bera olamiz. Bu mevalarni tahlil qilish orqali amalga oshirilishi mumkin. ular orasidagi farqlash omili vazifasini bajaradigan turli xil ranglarga, shakllarga, to'qimalarga va boshqalarga ega. Endi savol shuki, biz qanday

qilib bu fikrni amalga oshirish uchun kompyuterni yaratishimiz mumkin yoki algoritmi qanday tuzishimiz mumkinki, u har bir meva uchun barcha farqlash usullarini o'z ichiga oladi va 1-rasmda ko'rsatilgandek (o'ngda) bizga natijani beradi. Bu tasvirni segmentatsiya qilish deb nomlanadi, bu yerda biz tasvirni ajratamiz yoki undagi har xil turdagi ob'ektlarni chiqaramiz.

Bunda tasvirni segmentlash ga erishishimizga yordam beradigan turli xil raqamli tasvirlarni qayta ishlash usullarini muhokama qilamiz. Quyidagi bo'limlarda tasvirni potentsial segmentlash uchun mashinada o'rganish va chuqur o'rganish usullari mavjud.

Tasvirga ishlov berish asosan quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Tasvirni yig'ish vositalari orqali tasvirni import qilish.
2. Kerakli tasvirni olish uchun tasvirni tahlil qilish va manipulyatsiya qilish.
3. Ushbu tasvirni tahlil qilishga asoslangan chiqish tasviri.

Raqamli tasvirni qayta ishlash tizimining tarkibiy qismlari:

1. **Tasvir olish** - bu analog tasvirni raqamli tasvirga aylantirish bosqichidir. Ushbu jarayon odatda raqamli kameradagi fotosuratni bosganimizda ro'y beradi, chunki haqiqatda tasvir inson vizual tizimi tomonidan olingan bo'lsa analog signaldir.

2. **Tasvirni oshirish** - bu HVS tomonidan yaxshi qabul qilinishi uchun tasvir piksel qiymatlarini o'zgartirish uchun ishlatiladigan fazadir. Buni fazoviy domen yoki chastota domeni yordamida amalga oshirish mumkin. Misollar: gistogrammani tenglashtirish, shovqinni pasaytirish, xira tozalash, tasvirlarni keskinlashtirish va yumshatish, filtrlash va boshqalar.

3. **Rang maydonini konvertatsiya qilish** - bu tasvirdagi qiziqish xususiyatlarini chiqarib olish uchun uni aniqroq ifodalash mumkin bo'lgan tasvirning rang maydonini konvertatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Rang maydonining ba'zi misollari: cieLAB, HSV, HSL va boshqalar.

4. **Raqamli tasvirni o'zgartirish** - bu tasvirni turli xil formatlarda aks ettirish bilan shug'ullanadi, shuning uchun o'zgartirilgan tasvir tasvirni siqish,

xususiyatlarni ajratib olish va boshqalar kabi vazifalarda ishlatilishi mumkin. Ushbu konvertatsiya tarkibiga DFT, alohida kosinus konvertatsiyasi, diskret to'lqin to'lqinlari konstruktsiyasi, tasvirlarni o'ziga xos shaklda ko'rsatish kiradi.

5. **Tasvir segmentatsiyasi** - bu tasvirni tarkibiy qismlariga yoki ob'ektlariga bo'lishni o'z ichiga oladi. Masalan: chekkalarni aniqlash, chegaralarni aniqlash, pol chegarasi, mintaqalarga qarab segmentatsiya va boshqalar.

6. **Tasvir deskriptorlari** - bu tasvirdagi xususiyat nuqtalarini noyob aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan xususiyatlarni yaratish va shu sababli CBIR tizimining dasturlarida foydalanish mumkinligi bilan bog'liq. Misol: SIFT, SURF va boshqalar.

Raqamli tasvirni segmentlash usullari haqida qisqacha ma'lumot.

Quyida raqamli tasvir yordamida tasvirni segmentlash usullari keltirilgan:

1. **Bo'sag'aga asoslangan segmentatsiya:** Bu har bir piksel qiymati chegara qiymati bilan taqqoslanadigan tasvirni segmentlash ning eng oddiy usuli. Agar piksel qiymati chegara qiymatidan kichik bo'lsa, u 0 ga o'rnatiladi, aks holda u maksimal qiymatga o'rnatiladi (odatda 255). Bu chegara qiymati o'zboshimchalik bilan o'zgartirilishi mumkin. Ushbu algoritmlarni qo'llash fonni old bilan ajratishimiz kerak, chunki bu algoritmning kamchiligi shundaki, u har doim tasvirni ikkita toifaga ajratadi.

2-rasm. Bo'sag'a usuli.

Uchta chegara usuli, ya'ni 1. Butun tasvirda bitta chegara qiymati ishlatilganda global chegara, 2. Adaptiv o'rtacha chegara, bu chegara qiymati s o'lchamdagi mahalla maydonining o'rtacha qiymati bo'lib, uni qo'lda o'rnatish mumkin va 3. Adaptiv Gauss chegarasi, bu yerda chegara qiymati - bu og'irliklar gauss oynasi bo'lgan qo'shni qiymatlarning tortilgan yig'indisi.

2. **Konturli segmentatsiya:** Ushbu usul yordamida tasvirdagi aniqlangan qirralar ob'ekt konturlarini ifodalaydi va shu ob'ektlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Sobel va qirralarning chekkalarini aniqlash algoritmlari - bu chekkalarga asoslangan segmentatsiya texnikasiga misollar.

3-rasm. Kenni filtri orqali tasvirni konturli segmentlash.

3. **Segmentlarga asoslangan morfologik usullar:** bu tasvirga xos geometrik strukturani tahlil qilish metodologiyasi. Ushbu texnikada chiqadigan tasvir piksellari qiymatlari qo'shni qo'shni tasvirlarning o'xshash piksellariga asoslanadi va yangi ikkilik tasvirni hosil qiladi. Ushbu usul oldingi fon ajratishda ham qo'llaniladi.

Morfologik operatsiyaning asosi mantiqiy AND, OR bilan ifodalangan kengayish, eroziya, ochilish, yopilishdir. Ushbu uslub asosan shaklni tahlil qilishda va tasvir ostonasiga tushgandan so'ng shovqinlarni yo'qotishda qo'llaniladi. Misol: suv havzasi algoritmi.

4-rasm. Morfologik ishlov berish.

4. **Grafikka asoslangan segmentatsiya texnikasi:** Grafika asosidagi yondashuvlar har bir pikselni grafadagi tugun sifatida ko'rib chiqadi. Ikki tugun orasidagi chekka og'irliklar qo'shni piksellar orasidagi o'xshashlikka mutanosibdir. Grafik bo'yicha aniqlangan xarajat funksiyasini minimallashtirish orqali segmentlar yoki aka superpiksellarni hosil qilish uchun piksellar birlashtirilgan.

5-rasm. Tasvirning yo'naltirilmagan grafik tuzilmasi.

Tarmoqdagi kulrang tugunlar piksellarni bildiradi va qirralar bu piksellarning qo'shnilari. Butun tasvir yo'naltirilmagan grafik tuzilmasi sifatida qaraladi va maqsadi ushbu grafikni chap tasvirda ko'rsatilgan qizil va yashil mintaqalar kabi segmentlarga bo'lishdir. To'g'ri tasvir - bu grafikalar tarmog'idan shakllantirishimiz mumkin bo'lgan qo'shni matritsa.

Xulosa

Ushbu usullardan foydalanishning afzalliklari shundaki, ular klasterlash algoritmlarida sodda va samarali bo'lib, CNN yoki DL usullarida bo'lmagan boshqa

segmentatsiya usullarida nazariy asosda (matematik) olinadi. Nazariy jihatdan olingan usullarda biz yashirin tafsilotlarni osongina ko'rishimiz mumkin va qanday xususiyatlar bizni natijaga olib kelmoqda yoki boshqacha qilib aytganda ushbu usullar nima uchun biz ushbu natijaga erishmoqdamiz degan savolga javob bera olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sodiqov S.S., Malikov M.N. Tasvirlarga sonli ishlov berish asoslari, - Toshkent, 1994.
2. Umarov Sh.A. Tasvirlarga raqamli ishlov berish. Ma'ruzalar matni. – Farg'ona:TATU Farg'ona filiali, 2015. 126 b.
3. Грузман И.С. «Цифровая обработка изображений в информационных системах. Учебное пособие»/ Грузман И.С. /. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 352 с.
4. Оператор Кэнни – Википедия [Электронный ресурс]: Оператор Кэнни. – Электрон дан. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Оператор_Кэнни – Загл. с экрана.